

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСХОДОВ СЕПТОПЛАСТИКИ

Отаев Хамид Султонович

Умаров Бахтиёржон Ятгарович

В городе Ургенч, в клинике «Memorial Hospital» — врач-оториноларинголог

Детский национальный медицинский центр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18752798>

Аннотация

Диссертационная работа посвящена разработке персонифицированного иммунологического и аллергологического подхода к прогнозированию и профилактике неблагоприятных функциональных исходов септопластики. Исследование направлено на изучение роли системного и локального иммунновоспалительного ответа в восстановлении носового дыхания после хирургической коррекции деформации перегородки носа. В проспективное исследование включены 180 пациентов и 20 здоровых добровольцев. Проведен анализ иммунологических и аллергологических показателей до и после операции с оценкой их связи с функциональными результатами. Разработана прогностическая модель риска и предложена система персонифицированной профилактики, направленная на повышение эффективности хирургического лечения и стабилизацию функциональных исходов.

Ключевые слова: септопластика, назальная обструкция, аллергический ринит, иммунновоспаление, Th2-воспаление, эозинофилы, IgE, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли- α , персонифицированная профилактика.

Актуальность

Нарушение носового дыхания является одной из наиболее распространенных причин снижения качества жизни пациентов трудоспособного возраста. Несмотря на широкое применение септопластики, у части больных сохраняется или рецидивирует назальная обструкция после анатомически корректно выполненного вмешательства. Современные данные указывают на значимую роль иммунновоспалительных и аллергологических факторов в формировании функциональных исходов хирургического лечения. Персистирующее Th2-зависимое воспаление, эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки и системный провоспалительный ответ могут нарушать процессы репарации и поддерживать отек слизистой оболочки после операции. Отсутствие интеграции иммунологических параметров в алгоритмы предоперационной оценки ограничивает возможности раннего прогнозирования неблагоприятных исходов. Разработка персонифицированной прогностической модели представляет научную и практическую значимость для оптимизации хирургической тактики и профилактики функциональной неудовлетворенности.

Цель

Улучшить результаты септопластики путем разработки и внедрения иммунологически и аллергологически обоснованной системы прогнозирования и профилактики неблагоприятных функциональных исходов.

Материалы и методы

В проспективное исследование включены 180 пациентов в возрасте 18–60 лет, перенесших септопластику, и 20 здоровых добровольцев. Больные распределены на

контрольную (n=78) и основную (n=82) группы. Проводились клиническая оценка (шкала NOSE, визуально-аналоговая шкала), эндоскопия полости носа, определение общего и специфического IgE, абсолютного числа эозинофилов, назальная цитология, уровни С-реактивного белка, интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли- α методом ИФА. Исследования выполнялись до операции и в динамике послеоперационного периода. Статистический анализ включал корреляционный и многофакторный регрессионный анализ с построением прогностической модели риска.

Результаты

Выявлена достоверная связь между исходно повышенными уровнями IgE, эозинофилии, интерлейкина-6 и риском неблагоприятного функционального исхода после септопластики. У пациентов с сохранением назальной обструкции отмечалось более длительное сохранение провоспалительного профиля в послеоперационном периоде. Многофакторный анализ позволил определить независимые предикторы функциональной неудовлетворенности и сформировать прогностическую шкалу риска. Применение персонифицированной иммунологически ориентированной профилактики в основной группе сопровождалось более выраженным снижением баллов по шкале NOSE и стабильным восстановлением носового дыхания по сравнению со стандартной тактикой ведения.

Заключение

Иммунологический и аллергологический статус пациента является значимым фактором, определяющим функциональные результаты септопластики. Повышенная активность Th2-зависимого воспаления и системного иммуновоспалительного ответа ассоциируется с риском недостаточного восстановления носового дыхания. Разработанная прогностическая модель позволяет дооперационно стратифицировать пациентов по уровню риска и обосновать применение целенаправленных профилактических мероприятий. Персонифицированный подход к периоперационному ведению больных обеспечивает повышение клинической эффективности хирургического лечения без изменения его технической составляющей и способствует формированию стабильных функциональных результатов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдурахманов З. М., Умаров Б. Я., Абдурахманов М. М. Современные биомаркеры эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистых заболеваниях //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2021. – Т. 17. – №. 4. – С. 612-618.
2. Абдуллаева М. А. Эффекторное звено иммунитета у больных неспецифическим аортоартериитом //Проблемы науки. – 2018. – №. 6 (30). – С. 102-103.
3. Абдурахманов М. М., Абдуллаева М. А., Умаров Б. Я. Дисфункция эндотелия сосудов и профилактика острых расстройств мозгового кровообращения //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2019. – №. 1. – С. 29-31.